

З. І. Шилкунова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Статья посвящена анализу концептуальных основ построения модели выпускника начальной школы и ее реализации в условиях функционирования инновационного учебного заведения ХГУ «НУА».

Культурно-образовательная среда учебного заведения рассматривается как комплекс условий, необходимых для реализации модели выпускника. В статье проанализированы требования к выпускнику начальной школы, представлены основные подходы к структуре образовательной среды. Автором предложена структура культурно-образовательной среды учебного заведения, способствующая реализации разработанной модели выпускника начальной школы. Обосновано, что пространство реализации модели выпускника начальной школы лежит в плоскости пересечения способа обучения (когнитивный аспект), способа трансляции духовно-нравственных и культурных ценностей (воспитательный аспект); способа функционирования и развития кадрового потенциала (кадровый ресурс); способа взаимодействия школы с семьей учащегося (семейный ресурс).

Ключевые слова: деятельностный подход, культурно-образовательная среда, модель выпускника, начальная школа, развивающее обучение.

Шилкунова З. І. Концептуальні засади реалізації моделі випускника початкової школи

Статтю присвячено аналізу концептуальних основ побудови моделі випускника початкової школи та її реалізації в умовах функціонування інноваційного навчального закладу ХГУ «НУА».

Культурно-освітнє середовище навчального закладу розглядається як комплекс умов, необхідних для реалізації моделі випускника. У статті проаналізовано вимоги до випускника початкової школи, представлено основні підходи до структури освітнього середовища.

Автором запропоновано структуру культурно-освітнього середовища навчального закладу, що сприяє реалізації розробленої моделі випускника початкової школи. Обґрунтовано, що простір реалізації моделі випускника початкової школи лежить у площині перетинання способу навчання (когнітивний аспект), способу трансляції духовно-моральних і культурних

цінностей (виховний аспект); способу функціонування й розвитку кадрового потенціалу (кадровий ресурс); способу взаємодії школи з родиною учня (сімейний ресурс).

Ключові слова: діяльнісний підхід, культурно-освітнє середовище, модель випускника, початкова школа, навчання, що розвиває.

Shylkunova Z. Conceptual foundations for the implementation of the model of a primary school graduate

The article is devoted to the analysis of conceptual bases of model's construction of a primary school graduating student and its realization in the conditions of KHU "NUA" functioning as an innovative educational establishment.

The cultural and educational environment of educational establishment is considered as a range of terms necessary for realization of a graduating student's model. The requirements to the graduating student of primary school are analyzed, the basic approaches to the structure of educational environment are presented in the article. The structure of cultural and educational environment of educational establishment, fostering realization of the elaborated graduating student's model of primary school is offered by the author. It is justified that the structural components of this model are: the way of learning (cognitive aspect), the way of transition of cultural values (educational aspect), the way of functioning and developing of staff capacity (human resources), the way of interaction between a family and school.

Key words: activity approach, cultural and educational environment, graduate model, primary school, developmental training.

Модель выпускника школы традиционно рассматривают как некий образовательный стандарт, образ основного результата образования.

На наш взгляд модель выпускника школы является не просто своеобразным образовательным стандартом. Она является квинтэссенцией понимания миссии, предназначения образовательного учреждения, выраженного в результатах образования.

Содержание модели выпускника требует глубокого понимания комплекса условий, в которых возможна ее реализация. Таким комплексом условий является культурно-образовательная среда учебного заведения. Нами она понимается как комплекс векторов включения субъектов образовательного процесса в пространство

трансляции культурных ценностей, в рамках которого осуществляется развитие этих субъектов и становление их компетенций.

Таким образом, модель выпускника, с одной стороны является системообразующей основой и точкой отсчета при системном стратегическом проектировании культурно-образовательной среды учебного заведения, а с другой – основной целью функционирования этой среды.

Безусловно, цель функционирования культурно-образовательной среды учебного заведения не сводится только к реализации модели выпускника. При этом, с нашей точки зрения, понимание модели выпускника как цели и построение стратегии реализации этой модели запускает положительную динамику достижения всех остальных образовательных целей. Требования к выпускнику начальной школы [7], обоснованные в модели и представленные ниже, отражают концептуальные основы функционирования культурно-образовательной среды инновационного учебного комплекса.

Ключевые требования к выпускнику начальной школы:

- наличие внутренней позиции школьника, проявляющейся в положительном отношении к школе, принятии образца «ученика НУА», понимающего и принимающего правила корпоративной культуры академии, осознающего уникальность своего учебного заведения;
- сформированная мотивационная основа учебной деятельности как основа механизма саморазвития;
- осознанное стремление продолжить обучение на следующей ступени СЭПШ, оставить свой след в истории школы;
- понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к адекватной самооценке на основании понимания причин успеха;
- осознание гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Украины, испытывающего чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- переживание чувства гордости и благодарности своей семье, учебному заведению, своему городу, желание быть им полезными;

- понимание содержания и смысла в нравственно-духовном содержании и ориентация на них в своем поведении;
- способность испытывать этические чувства стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- установка на здоровый образ жизни, базирующаяся на понимании здоровья как ценности;
- способность к эмпатии как пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
- способность выполнять социальные роли гражданина, члена семьи, достойного представителя Народной украинской академии;
- демонстрация культуры поведения на уроках, во внеурочной деятельности, культуры внешнего вида ученика академии.

Межпредметные требования к выпускнику начальной школы:

- способность принимать и сохранять учебную задачу;
- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
- способность в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в учебную;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- наличие стремления к координации различных позиций в сотрудничестве;
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- сформированность первичных навыков работы с информацией: осуществление ее поиска, выделение и фиксирование нужной информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение информации.

Предметные требования к выпускнику начальной школы -

овладение базовым уровнем, предусмотренным Государственным стандартом начального общего образования.

Среди теоретических моделей образовательной среды можно выделить:

1. Эколого-личностная модель образовательной среды В. А. Ясвина [8].

2. Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды В. В. Рубцова [4].

3. Антрополого-психологическая модель образовательной среды В.И. Слободчикова [5].

4. Экопсихологическая модель образовательной среды В.И. Панова [2].

Признавая глубокую теоретическую разработанность вышеприведенных моделей образовательной среды на основе их анализа и с целью максимальной концентрации внимания на поиске путей реализации модели выпускника начальной школы СЭПШ ХГУ НУА, мы посчитали необходимым выделить и рассмотреть те компоненты образовательной среды, которые в наибольшей степени влияют на эффективность поиска (рис.1).

Рис. 1. Модель образовательной среды, целью функционирования которой является реализация модели выпускника

С нашей точки зрения формирование модели выпускника лежит в плоскости пересечения способа обучения (когнитивный аспект), способа трансляции духовно-нравственных и культурных ценностей (воспитательный аспект); способа функционирования и развития кадрового потенциала (кадровый ресурс); способа взаимодействия школы с семьей учащегося (семейный ресурс).

Реализация модели выпускника начальной школы предполагает следующее содержание выделенных компонентов культурно-образовательной среды школы.

Технологический компонент. Способ обучения. Разделение технологического компонента на познавательный и воспитательный аспекты довольно условно, поскольку, как справедливо отметил Дусавицкий А. К. «любое обучение есть одновременно и воспитание определенного типа личности. Но эта органическая связь раскрывается лишь через анализ способа обучения, под которым понимается единство содержания и метода его преподнесения» [1]. Однако целенаправленная воспитательная работа выходит за пределы учебной и имеет целый ряд специфических моментов организации.

Результатом реализации задач познавательного аспекта на предметном уровне являются система знаний, специальных, предметных умений и навыков, на межпредметном уровне – способы организации собственной познавательной деятельности; на надпредметном уровне – образ мышления.

Концепция способа обучения должна быть основана на трех понятиях, которые легли в одноименное название великой книги А. Н. Леонтьева – «деятельность», «сознание», «личность» в тесном единстве с воспитательной концепцией, базирующейся на понятиях «самостоятельность», «ответственность», «свобода». Именно личность, способная осознанно, ответственно и свободно действовать может стать ресурсом развития города, страны, мира.

С нашей точки зрения системой обучения, наиболее соответствующей реализации модели выпускника начальной школы является система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, поскольку является именно системой со своими целями, задачами, средствами, которыми являются специально разработанное содер-

жание, типология уроков, методы, формы работы, критерии эффективности.

Развивающее обучение – это обучение, которое создает условия для возникновения деятельности и для становления ее субъекта. «Характер взаимодействия педагога и учащихся» может быть только «субъект-субъектным», а «их позиции в ходе обучения» – только позициями исследователей [3].

В таблице 1 раскрыты ресурсы системы РО для работы в рамках компетентностного образования и дает основания считать, что реали-

Таблица 1

Компетентностные эффекты РО

№ п/п	Принципиальные позиции РО	Действия учащихся	Образовательный эффект	Компетентность
1	Знания не даются в готовом виде	Высказывают предположения, строят гипотезы, анализируют предложения других детей и учителя, спорят, обосновывают, доказывают	Учебная мотивация, целеполагание, планирование, контроль и оценка открытого способа действия и своего овладения этим способом, умение слышать другого, формулировать мысль, аргументировать, работать с противоречиями в неоднозначных, недоопределенных ситуациях	Умение учиться, социальная, коммуникативная, предметные.
2	Моделирование как способ познания	Выделяют существенные признаки понятия, фиксируют их в модели	Анализ, синтез, целеполагание, планирование, рефлексия	Умение учиться, коммуникативная.
3	Рефлексивный характер обучения	Доказывают основания «ловушки» и определяют границы применения имеющегося способа действия	Рефлексия, как основа деятельности	Умение учиться, социальная, коммуникативная, предметные

зация модели выпускника наиболее эффективно может быть осуществлена при ее внедрении в деятельность школы.

Способ воспитания. Мощный воспитательный потенциал системы РО, способствующий становлению субъекта деятельности, способного на самостоятельные, ответственные действия (в рамках возраста) имеет свое развитие в систематической целенаправленной воспитательной работе. От того, каким способом осуществляется воспитание, зависит процесс интериоризации у учащихся духовно-нравственных ценностей. От способа зависит, останутся ли транслируемые образовательной средой ценности во внешнем для ученика пространстве или станут его личным приобретением, установкой, механизмом самоорганизации и саморегуляции.

Способом организации воспитания для достижения обозначенных выше целей является деятельностный подход, продолжающий и развивающий в воспитательной работе концептуальные моменты развивающего обучения.

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. Совместный поиск ценностей, норм, правил в процессе деятельности и жизнь в соответствии с ними составляют содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.

Инициатива, как проявление свободы, а ее реализация в деятельности как волевой и ответственный акт – основные составляющие способа трансляции культурных и духовно-нравственных ценностей, ведущие к их присвоению учащимися.

Мощным ресурсом воспитательной системы в начальной школе является академическая среда НУА, целевой ориентир которой выражен в девизе «Образование. Интеллигентность. Культура», когда культура понимается, как «вторая природа» (К. Леви-Стросс). Тесная связь коллективных творческих дел начальной школы с общеакадемическими мероприятиями является и условием, и ресурсом воспитательной работы. С одной стороны, она способствует формированию единого академического сообщества вокруг общих целей и ценностей, а с другой – обеспечивает трансляцию этих

ценностей. Организация взаимодействия разновозрастной академической семьи, взаимопроникновение интересов, возрастов, совместных дел закладывают фундамент непрерывности образования.

Способ функционирования и развития кадрового потенциала. Наличие учителя – субъекта образовательной деятельности является ключевым для реализации модели выпускника, поскольку становление детской субъектности возможно только в субъект-субъектных отношениях.

Способствовать развитию личности ученика в соответствии с моделью выпускника может только тот учитель, который сам является носителем характеристик, отраженных в модели.

Влияние среды на личность и личности на среду взаимообусловлены. И создаваемая среда начальной школы, как часть среды НУА, и формирование личности учителя являются одновременно и целью, и средством, и результатом этого взаимовлияния.

Способ развития кадрового потенциала школы осуществляется с использованием внутренних, внешних, смешанных обучающих ресурсов.

Внутренними обучающими ресурсами являются:

- организация и проведение кафедральных семинаров по проблемам образования младших школьников;
- организация межкафедрального взаимодействия в НУА;
- организация работы педагогической мастерской на кафедре;
- совместная разработка уроков, проведение их одним из учителей, а затем глубокий детальный анализ планируемого и реализованного;
- участие в академических семинарах;
- обобщение кафедрального опыта в рамках организации районных семинаров и творческих мастерских;
- разработка и проведение стажировок для учителей района, города, Украины по актуальным проблемам образования;
- создание банка видеуроков (фрагментов уроков) с целью использования их в процессе обмена опытом;
- проведение творческих конкурсов учителей (написание сочинений, эссе по проблемам образования и развития).

Внешними обучающими ресурсами выступают:

- государственные формы повышения квалификации учителей;
- организация семинаров, «круглых столов» с привлечением специалистов в области образования, психологии, медицины, информационных технологий;
- посещение лекций, семинаров, вебинаров, творческих встреч, кино клубов, проходящих в городе.

К смешанным обучающим ресурсам следует отнести:

- создание творческих площадок учителей-единомышленников из разных школ (в том числе онлайн общение);
- реализация грантовых программ, включающих организацию обучающих проектов с привлечением специалистов в области образования и развития;
- создание творческих объединений стейкхолдеров (учителей, партнеров, выступающих субъектами дополнительного образования детей, родителей).

Творческий поиск, в который включаются учителя, ведет к серьезным позитивным изменениям, как в мотивационной, так и в инструментальной сфере их профессиональной деятельности.

Способ взаимодействия школы с семьей учащегося. Одной из задач культурно-образовательной среды НУА является задача становления родителя как субъекта нашей общей деятельности – образования ребенка. Система взаимодействия школы и семьи, трансляция ценностей академии через совместную с родителями деятельность – это путь становления родителя-союзника и единомышленника.

Перспективным для организации взаимодействия с родителями является понимание их как стейкхолдеров образовательного процесса. В переводе с английского (stakeholder) слово буквально обозначает «владелец доли». Доли материальной и доли моральной. Родитель – это не заказчик и контролер работы учебного заведения. Он – владелец доли ответственности за то, что происходит с ребенком в образовательном процессе. Деятельный, активный и инициативный член команды, без которого невозможно получение желаемого образовательного эффекта.

Создание со-бытийной общности [6] учеников, учителей и родителей, которая объединяет множественные связи и отношения в целостное единство – важное условие создания культурно-образовательной среды школы. При этом детско-взрослое сообщество выступает в качестве необходимого условия развития, как субъектной позиции ребенка, так и процесса самосовершенствования взрослого.

Понимание вышесказанного требует способа взаимодействия с родителями, основанного на следующих основных принципах:

- ориентация в работе с семьей не на ребенка или одного из родителей, а на семейную общность;
- формирование ценностей и смысловых ориентиров, общих для семьи и НУА;
- обеспечение со-бытийности, поля совместных переживаний для семьи и школы.

Данные принципы лежат в основе направлений взаимодействия начальной школы с семьей, представленных на рис. 2.

Семья и школа – два субъекта созидания настоящего и будущего

Рис. 2. Основные направления взаимодействия начальной школы с семьей учащихся

ребенка. И их эффективное взаимодействие – это партнерство ради будущего.

Обобщением вышесказанного может стать описание концептуальных положений программы реализации портрета выпускника, которая включает следующее:

1. Формирование модели выпускника лежит в плоскости пересечения способа обучения, способа трансляции духовно-нравственных и культурных ценностей; способа функционирования и развития кадрового потенциала; способа взаимодействия школы с семьей учащегося.

2. Концепция способа обучения должна быть основана на понятиях, «деятельность», «сознание», «личность» в тесном единстве с воспитательной концепцией, базирующейся на понятиях «самостоятельность», «ответственность», «свобода».

3. Способ обучения должен быть направлен на формирование субъекта учебной деятельности. Знания не даются в готовом виде, а открываются детьми. Обучение носит рефлексивный характер.

4. Совместный поиск ценностей, норм, законов жизни в процессе деятельности составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода.

5. Тесная связь коллективных творческих дел начальной школы с общеакадемическими мероприятиями является и условием, и ресурсом воспитательной работы.

6. Важной составляющей воспитательной работы являются трудовые усилия учащихся (а не родительские материальные ресурсы).

7. Понимание теории деятельности в целом, и учебной, в частности, взаимосвязи понятий «деятельность», «субъект», «личность» лежат в основе способа функционирования и развития кадрового потенциала школы.

8. Учитель как субъект образовательной деятельности существует только тогда, когда функционирует в режиме исследовательского поиска реализации личностно-значимых целей. Способствовать развитию личности ученика в соответствии с моделью выпускника может только тот учитель, который сам является носителем характеристик, отраженных в модели.

9. Развитие кадрового потенциала осуществляется с использованием внутренних, внешних и смешанных ресурсов.

10. Понимание родителя как равноправного субъекта образовательного процесса, как его участника и организатора, как человека, способного к саморазвитию в рамках этого процесса.

11. Организация взаимодействия с родителями осуществляется по следующим направлениям: трансляция ценностей НУА, просвещение родителей, изучение запросов родителей, создание условия для возникновения родительских инициатив, совместные детско-родительско-учительские мероприятия, взаимодействие с помощью социальных сетей.

Становление личности выпускника начальной школы в соответствии с разработанной моделью является показателем эффективности созданной культурно-образовательной среды учебного заведения и гарантом успешности дальнейшего развития учащихся в средней и старшей школе.

Список литературы

1. Дусавицкий А. К. Концепция школы развития личности / А. К. Дусавицкий // Феникс : инф.-метод. журнал. – М., 2004. – № 1. – С. 16–21.
2. Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В. И. Панов. – СПб. : Питер, 2007. — 352 с. – (Сер. «Практическая психология»).
3. Репкин В.В. Развивающее обучение и учебная деятельность [Электронный ресурс] / В.В. Репкин – Режим доступа: http://www.experiment.lv/rus/biblio/el_biblio/repkin_ro_ud.htm.
4. Рубцов В. В. Психологический климат как характеристика образовательной среды школы / В. В. Рубцов, И. М. Уланская, О. В. Яркина // Экспериментальные площадки в московском образовании. – М. : МИПКРО, 1998. – 56 с.
5. Слободчиков В. И. Образовательная среда / В.И. Слободчиков. – М. : Просвещение, 1997. – 181 с.
6. Слободчиков В. И. Новое образование как путь к новому сообществу / В. И. Слободчиков // Новые ценности образования. – Вып. 5. – М. : Инноватор, 1996. – С. 24-28.
7. Шилкунова З. И. Интегрированная модель выпускника НУА: обобщенный результат образовательной деятельности вуза в условиях непрерывного

образования / Т. И. Бондарь, В. В. Ильченко, З. И. Шилкунова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 17–28.

8. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с. – С. 12.

References

1. Dusavitskiy A. K. Kontsepsiya shkoly razvitiya lichnosti [The concept of the school of personality development]. Feniks – Phoenix, Moscow, 2004, no. 1, pp. 16-21.

2. Panov V. I. Psikhodidaktika obrazovatel'nykh sistem: teoriya i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. Moscow, Piter Publ., 2007, 352 p.

3. Repkin V. V. Razvivayushcheye obucheniye i uchebnaya deyatel'nost [Developmental learning and learning activities]. Available at: http://www.experiment.lv/rus/biblio/el_biblio/repkin_ro_ud.htm.

4. Rubtsov V. V., Ulanskaya I. M., Yarkina O. V. Psikhologicheskiy klimat kak kharakteristika obrazovatel'noy sredy shkoly [Psychological climate as a characteristic of the educational environment of the school]. Eksperimental'nyye ploshchadki v moskovskom obrazovanii – Experimental sites in Moscow education, Moscow, 1988, 56 p.

5. Slobodchikov V. I. Obrazovatel'naya sreda [The educational environment]. Moscow, Prosveshcheniye – Education, 1997, 181 p.

6. Slobodchikov V. I. Novoye obrazovaniye kak put k novomu soobshchestvu [New education as a way to a new community]. Novyye tsennosti obrazovaniya – New values of education, Vol. 5, Moscow, Innovator, 1996, pp. 24-28.

7. Bondar T. I., Il'chenko V. V., Shilkunova Z.I. Integrirovannaya model' vypusknika NUA: obobshchenny rezul'tat obrazovatel'noy deyatel'nosti vuza v usloviyakh nepreryvnogo obrazovaniya [Integrated model of the PUA graduate: generalized result of educational activity of the university in conditions of continuing education]. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia» – Collection of scientific papers of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, Vol. 21, Kharkiv, PUA Publ., 2015, pp. 17-28.

8. Yasvin V. A. Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proyektirovaniyu [Educational environment: from modeling to designing]. Moscow, Smysl – Meaning, 2001, 365 p.